

കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഇതിഹാസം

എൻ.വി.യുടെ
കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ
ആധുനികതാ സന്ദർഭം

സൂര്യം കേരളീയ ആധുനികതയും

കളെ വെറും അടുക്കളജീവികളായി മാത്രം കരുതിയിരുന്ന പഴയകാലത്ത് കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെപ്പോലെയുള്ള പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരുന്നില്ല. 'ദൈവം തന്നതിനെ ദൈവം

വളർത്തും' എന്നും 'വാ കീറിയത് കുറ്റിയിൽ കൊണ്ടല്ലല്ലോ; വാ കീറിയവൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കും' എന്നെന്നല്ലാത്തതല്ല തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതലയിൽനിന്ന് ഒഴിയുന്നതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് നല്ല ജോലികൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ കുട്ടികളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു, പെൺകുട്ടികളുടേതും. വല്ലവീധത്തിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷപാസ്സായാൽ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയും സാമൂഹ്യനിലയും ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അതിനു പ്രേരകമായിരുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി പുതിയ തലമുറയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശാലമായ വിക്ഷണത്തിന്റെ

ഫലമായല്ല ആ മാറ്റം ഉണ്ടായത്, ഈ മാറ്റത്തെപ്പറ്റി ഒരു സിംഗിൾ അടുത്തകാലത്ത് ഒരു നേരംപോക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വീട്ടിൽ കോഴിയെ കൊന്നാൽ അതിന്റെ ചരം കറളും അപ്പനമാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇന്ന് ബാണാർപ്പനായപ്പോൾ അതെല്ലാം പിള്ളേർക്കാണ്. ഒരുകാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാൻ വേറെതുവേണം."

കെ.സി. ജോർജ്ജ്

ജാതിസമൂഹമായ കേരളത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ സംഭവിച്ച സാമൂഹികമാറ്റങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ നിർണ്ണായക ചാലകഗുണമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിലേക്കുള്ള പ്രവേശകമാണ് കെ.സി. ജോർജ്ജ്, എന്റെ ജീവിതയാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുകളിലെ അനുഭവക്കുറിപ്പ്. ജാതിവ്യവസ്ഥയെന്ന ഭീകരമായ അടിച്ചമർത്തലവസ്ഥയെ ചോദ്യംചെയ്യുകയാണ് അടികളായവരും മാറ്റം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുചുമതലയായിലേക്കു കടന്നുവന്നത് ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയായിരുന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ തുടങ്ങുന്ന പലതരം പ്രക്രിയകൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഈ പരിവർത്തനം നടത്തിയതെന്നു കാണാം. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവിലൂടെ കേരളത്തിലെ കച്ചവടബന്ധങ്ങളിലും സാംസ്കാരികബന്ധങ്ങളിലും വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കച്ചവടം വ്യാപകമാവുകയും പുതിയ അങ്ങാടികൾ രൂപംകൊള്ളുകയും ഗ്രാമീണതലത്തിൽവരെ കച്ചവടത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തതാണ് അതിലെ ഒരു മാറ്റം. മറ്റേതൊരു പുതിയ കാർഷികവിളകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നെൽകൃഷിയിലേക്കു തിരിയുകയും കാർഷികസംസ്കാരത്തിന് മാറ്റംവന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ പണം പലതോതിൽ ജനങ്ങളിലേക്കു തുറന്നുണ്ട്. പണത്തിന്റെ വരവും അങ്ങാടികളുടെ വ്യാപനവും കാർഷികവിളകളും പരമ്പരാഗത ജാതിസമൂഹത്തെ പലരൂപത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവ് കേരളത്തെ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന വാദം തീർത്തും തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും കേരളസമൂഹത്തിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നു അതെന്നും കാണാം. മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ ജനനം മരണം വരെ സ്ഥിരമായിരുന്ന ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഡച്ചുകാരും അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരും വരുമ്പോഴും തകരുകയും കേരള സമൂഹം ജാതിയിൽനിന്ന് വർഗ്ഗസമൂഹം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാഥമികരൂപങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു.

കേരളീയ ആധുനികതയുടെ നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ റോബിൻ ജെപ്രി കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസം ജാതിപരമായ തൊഴിൽസംസ്കാരത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന ചരിത്രം എഴുതുന്നുണ്ട്.

റോബിൻ ജെപ്രി

ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം കടന്നതാണ്. തറവാട്, പാട്ടം, വാരം തുടങ്ങിയവകൊണ്ടുമാത്രം കഴിയാനാവുകയില്ലെന്നും ആധുനികമായ ജീവിതവ്യവസ്ഥയിലേക്കു പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മിഷനറിമാർ സൂളകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ആദ്യകാലത്ത് സൂളകളെ പൊതുസമൂഹം ഭയത്തോടെയാണ് നോക്കി കണ്ടിരുന്നത്. മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന മിഷനറിമാരുടെ പരിപാടി യായിക്കണ്ട് അവരെ അകറ്റിനിർത്തുകയായിരുന്നു പൊതുസമീപനം. 1830-കളിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സൂളകൾ രാജകുടുംബങ്ങൾക്കായി ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ആദ്യകാലത്തെ വിരോധിപ്പി നിലനിന്നു. എന്നാൽ 1840-കൾക്കു ശേഷം സൂളകൾ സമൂഹത്തിലെ ആവശ്യമായി മാറുന്നു. ഇതിനു കാരണം മുമ്പുപറഞ്ഞ നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിപ്പെടലാണ്. ജാതിസമൂഹത്തിൽനിന്ന് ആധുനികതയിലേക്ക് കേരളം സഞ്ചരിച്ച ഈ മാറ്റത്തെയാണ് കൊളോണിയലാധുനികതയെന്നു പറയുന്നത്. കേരളീയനവോത്ഥാനത്തിന്റെ കാതൽ ഈ അനുഭവമാണ്. സൂളകളിലേക്കും കോളെജുകളിലേക്കും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യർ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴാണ് സഞ്ചാരമെന്നത് നിർബന്ധിതമായതും സഞ്ചാരാധുനികത ജീവിതരീതിയായതും.

കേരളീയ ആധുനികതയുടെ നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ റോബിൻ ജെപ്രി കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസം ജാതിപരമായ തൊഴിൽസംസ്കാരത്തെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന ചരിത്രം എഴുതുന്നുണ്ട്. 1840-കളിലാണ് കേരളത്തിൽ തോട്ടങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. തോട്ടങ്ങളിൽ പണികൾക്ക് ആളെക്കിട്ടാൻ കൂലി പണമായി കൊടുക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ ഫാക്ടറികൾ ആരംഭിച്ചു. കയറുഫാക്ടറികൾ ആലപ്പുഴയിലും മറ്റും വ്യാപകമായി. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം കൂലി പണമായി നല്ലിയതോടെ പരമ്പരാഗതമായി ജാതിവ്യവസ്ഥയുമായി

കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കൃഷിക്കാരും മറ്റും ജാതി ലംഘിച്ച് ഇവിടങ്ങളിൽ പണിക്കുവന്നു. ക്രൂരമായ പണിയായിരുന്നുവെങ്കിലും കൂലി പണമായി കിട്ടിയത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിനു വഴിവെട്ടി. ഈ ഫാക്ടറികളിലും തോട്ടങ്ങളിലും കൂലിപ്പണിപോലെ ഓഫീസുപണികൾ വരികയും മാസശമ്പളമുള്ള ജോലിയെന്ന ആശയം വ്യാപകമാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് ശമ്പളമുള്ള ജോലികിട്ടുമെന്ന ചിന്ത സ്കൂളുകളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മിഷനറിമാരുടെ സ്കൂളുകളിലേക്കും സർക്കാർസ്കൂളുകളിലേക്കും കുട്ടികളുടെ ഒഴുക്കുണ്ടായി. ഈ മാറ്റമാണ് മേല്പറഞ്ഞ കെ.സി. ജോർജിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയാൽ ജോലികിട്ടുമെന്നും അതിലൂടെ ശമ്പളംകിട്ടുമെന്നും വന്നപ്പോൾ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ലവഴി വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നു വന്നു. 1860-കളിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സർക്കാർജോലിക്ക് സ്കൂൾ പാസാവൽ നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ 'ശ്രീപദ്മനാഭന്റെ പത്തുചക്രം' കിട്ടുമെന്ന ചിന്ത ശക്തിപ്പെട്ടു. ഈ പ്രക്രിയകളാണ് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവിപ്ലവത്തിന് അടിത്തറയിട്ടതെന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജോലിയുടെ വില സമുദായങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നായർ മെമ്മോറിയലും ഈഴവമെമ്മോറിയലും നിവർത്തനസമരവും രൂപംകൊണ്ടത്.

കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റത്തെ റോബിൻ ജെഫ്രി നാടാ ന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. 1840-കൾ മുതൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തവരിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിന് സിലോണിലേക്കു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സിലോണിൽനിന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജറായി ജോലിചെയ്തിരുന്ന മൂന്നുപേരിൽനിന്നും ഒട്ടാകെ 150 രൂപ സംഭാവനയായി മിഷൻ 1866-ൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ മിഷൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് സിലോണിൽ ജോലി നേടിയ പി.ഡി. ദേവസഹായം വലിയ തോട്ടം മുതലാളിയായി മാറുന്ന കഥയും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ജാതിത്തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടവർ അതിനുവിരുദ്ധമായി മുതലാളിമാരാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ വിവിധരൂപങ്ങൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച മാറ്റം. വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മികച്ച ജീവിതം എന്ന തത്ത്വം ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾ

ജാതിയുടെ മൂല്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആധുനികതയുടെ സമതോല്പാദനങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ ജീവിതമാവണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകേണ്ടതെന്ന ശാസ്ത്രീയസമീപനമാണ് എൻ.വി.യുടെ മിക്ക കവിതകളും പറയുന്നത്.

സാമ്യമാക്കിയതിൽ തോട്ടങ്ങൾ എന്ന തൊഴിലിടത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും കാണാം.

ഇങ്ങനെ ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം ശമ്പളം പറ്റുന്ന ജോലിക്കാരായ പുതിയ വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയും ജന്മിയവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കീഴാളർ അടിമത്തത്തെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു മാറുന്നതും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി

വാങ്ങിച്ച അടിമകൾ മിഷനറിമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാനായി മിഷനറിമാരെത്തേടി ആദിവാസികൾ പോലും നടക്കുന്ന ചരിത്രം അക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം സമുദായങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിനുപകരം സ്കൂൾ പ്രധാനമാകുന്ന വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുന്നു. അതോടെ സ്കൂളുകളോടൊപ്പം കോളെജുകളും പതുക്കെ പൊട്ടിച്ചുയരുന്നു. സ്കൂൾപഠനം കഴിഞ്ഞ് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം രൂപപ്പെടുന്നു. ബി.എ. ഉള്ള ആൾക്ക് ഉടനെ ജോലി കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്ന്. അക്കാലത്തെ കോളെജ് പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ജീവിതമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് എം.എൻ. വിജയൻ പറയുന്നുണ്ട്. “മഹാരാജാസിൽ അന്ന് പ്രണയം പുത്തുലഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. പത്തരരൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫീസ്. അതുനല്ലാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർ മാത്രമേ കോളെജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പഠിച്ചിട്ട് ജോലി നേടണമെന്ന് മഹാരാജാസിലെ സമ്പന്നരായ കുട്ടികൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഓട്ടുകിണ്ണത്തിലെ വറ്റില്ലാത്ത കഞ്ഞിയിൽ വിശപ്പടക്കുന്ന നമ്മുടെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾമാത്രം പഠനം ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗമായി കണ്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പലതുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു.” ഇങ്ങനെ സ്കൂളും കോളെജും പ്രധാനമാകുന്ന സാമൂഹ്യഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കാലത്താണ് 1940-കളിൽ കോളെജിൽ പോകുന്ന കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ കഥ എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരീയർ എഴുതുന്നത്.

ആധുനികതയുടെ ഒപ്പം നടന്ന കവിത

ഗാന്ധിയൻദേശീയതയുടെ കാലത്ത്, ആധുനികയിന്ത്യയുടെ രൂപം വ്യക്തമാകുന്ന കാലത്ത്, അക്കാലത്തെ സാമൂഹികതയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച കവിയാണ് കൃഷ്ണവാരീയർ. കേരളത്തിനുപുറത്തെ ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തെ ലോകവും നിറഞ്ഞ ആധുനികമായ ലോകശ്രമമാണ് ഈ കവിതകളുടെ അടിപ്പടി. ഗ്രാമീണതയോടുള്ള ചുറോ പഴമയെക്കുറിച്ചുള്ള

വിശ്വാസമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലില്ല. മറിച്ച്, ആധുനികജ്ഞാനത്തിലൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കവിതയെ സമീപിക്കുന്നത്. യന്ത്രങ്ങളും ശാസ്ത്രവും നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനായി തന്റെ വാക്കുകളെ നീക്കിവെയ്ക്കുന്ന കവിയാണ് വാരിയർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ നിറയുന്നത് മദിരാശിയും ഗോവയും ദില്ലിയും പോലുള്ള നഗരങ്ങളാണ്. ഇവിടേക്കു പോയി ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിനും ആധുനിക ആശയവിനിമയങ്ങളുമാണ് ഈ കവിതയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ നാലു പ്രധാനവാക്കുകളാണെന്നു പറയാം. ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ വാക്കുകളാണവ- സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപത്യം, സോഷ്യലിസം, മതനിരപേക്ഷത എന്നിവ. ഇവയെ ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥം എന്ന കവിത അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ആധുനികകേരളീയസമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേയമായി ആധുനികവിദ്യാഭ്യാസം കടന്നുവരുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസവും സാക്ഷരതയും കേന്ദ്രമാക്കി നിരവധി കവിതകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ സവിതാവേ, പഠിപ്പുതീർന്നാൽ, ഒരു പ്രീഡിഗ്രിക്കാരന്റെ പ്രണയം, കോളേജിൽ രണ്ടാംവർഷം, രാമൻ അക്ഷരം പഠിച്ച കഥ, പഠിക്കുന്നവരുടെ പാട്ട്, കട്ടൻ അക്ഷരം പഠിച്ച കഥ, പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. കൈകൾ കൈല്ലാമെന്നെന്നും തൊഴിൽ, വയറിനെല്ലാമാഹാരം/ ബുദ്ധിക്കെല്ലാമുത്തമജീവിതയാത്രയ്ക്കുതകും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക, തൊഴിലു നേടുക, മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നെയ്തുണ്ടാക്കുക എന്ന കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട വീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹവും ആവർത്തിക്കുന്നത്. ജാതിയുടെ മൂല്യങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ച് ആധുനികതയുടെ സമതാമൂല്യങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ ജീവിതമാവണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകേണ്ടതെന്ന ശാസ്ത്രീയസമീപനമാണ് ഈ കവിതകൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പഠിപ്പുതീർന്നാൽ എന്ന കവിത, കൊളോണിയലിസത്തിലൂടെ വികസിച്ച തൊഴിലുനേടാനുള്ള ഉപാധിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ചിന്ത സവിശേഷം ഉന്നയിക്കുന്ന കവിതയാണ്. 'പഠിപ്പു തീർന്നാൽ, പള്ളിക്കൂടം വിട്ടുകഴിഞ്ഞെന്നാൽ, പറയുക പറയുക പിന്നീടെന്തൊരു പണിക്കു പോകും നീ' എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കവിത. ഒരാൾ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് കൃഷിക്കാരനാകുന്നു, മറ്റൊരാൾ കച്ചവടക്കാരനാകുന്നു, അടുത്ത ആൾ പട്ടാളക്കാരനാകുന്നു. അങ്ങനെ പല പണികളിലേർപ്പെട്ട് ഭാരതത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമെന്ന് കവിത

കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഇതിഹാസം

പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രധാനം പഠിപ്പിതിർന്നാൽ തൊഴിലിനു പോകണമെന്ന ആശയമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആവശ്യത്തിനു വിവേകവും അറിവും നേടിയിട്ടാവണം ഒരു തൊഴിൽമേഖലയിലേക്കും പോകേണ്ടതെന്നാണ് കവിത പറയുന്നത്. അതിലൂടെ സാമ്പത്തികലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാദ്ധ്യമാകുന്ന ആധുനികജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാവണം ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സ്വത്വരൂപീകരണം നടത്തേണ്ടതെന്നും അതിലൂടെ പാരമ്പര്യത്തിലെ ജാതിരൂപങ്ങളെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കണമെന്നും പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അറിവും ജോലിയും അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കവിതകളും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 'കട്ടൻ അക്ഷരം പഠിച്ച കഥ' എന്ന കവിതയിലെ കട്ടന്റെ ജീവിതം ഉദാഹരണമാണ്. സ്കൂളിൽ വികൃതിയായ കട്ടൻ തന്റെ പഠനം നിർത്തി തെരുവിൽ അലയുന്നു. കാലം കറേക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ കൂടെപ്പിറിച്ചവരെല്ലാം സർക്കാർ ജോലിയിലും മറ്റുമാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ജോലികിട്ടിയേനെ എന്ന ചിന്തയുദിക്കുകയും സാക്ഷരതാക്ലാസിലൂടെ പഠിച്ച് പത്താംതരം എഴുതിയെടുത്ത് അവൻ ജോലിസമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പഠിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്നു ജോലികിട്ടുന്നു എന്ന പറച്ചിൽ കേരളീയ ആധുനികതയിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യപ്രമേയമാണ്. കൊളോണിയൽ ആധുനികതയുടെ ഇതിഹാസമായി കൃഷ്ണവാരിയർ കവിതകൾ മാറുന്നുവെന്ന് പറയാം. ഈ പ്രമേയത്തിനെ മറ്റൊരുതരത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് 'കൊച്ചുതൊമ്മൻ' എന്ന കവിത.

ചങ്ങമ്പുഴക്കാലുനികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന മലയാളകവിതയെ റിയലിസത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നകവിയെന്ന പദവിയാണ് വാരിയർക്ക്

നിരൂപകർ നല്ലുന്നത്. സംഗീതാത്മകതയിലും പ്രണയത്തിന്റെ ശീതളിമയിലും ഭ്രമിച്ചിരുന്ന കവിത പ്രതികാലുനികമായി മാറുന്നത് വാരിയരുടെ പങ്കുക്കൻ ശൈലിയിലൂടെയാണെന്നാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ കാതൽ. പ്രകൃതിയെയും ഗ്രാമീണതയെയും വാഴ്ത്തിപ്പാടി സ്ഥാനത്ത് ആധുനികതയുടെ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലുനികതയെ നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ജാതിവിരുദ്ധമായ

മേൽപ്പാലത്തിൽ വെച്ച് ക്ലക്ക്കയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവളുടെ പ്രോക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് തൊമ്മൻ ചുംബിക്കുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അവളാകട്ടെ, തൊമ്മന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ചെക്കറായ ഒരു പിതാവിന്റെ മകളാണ്. ആ ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ മദ്യനിരോധനനിയമം കാരണം കഴിഞ്ഞദിവസം ജയിലിലാകുകയും ചെയ്തു. തൊമ്മൻ തേടിനടന്ന പ്രണയം തൊമ്മനെ തേടിവരികയും, സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് കവിത അവസാനിക്കുന്നു, കാല്പനികമായ ചായങ്ങളോ മായികതയോ ഇല്ലാതെതന്നെ.

കൊച്ചുതൊമ്മൻ വളരെ ആർഭാടത്തോടെ ക്യാമ്പസിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് കവിതയിലെ വിവരണം. സിഗരറ്റും ബിഡിയും പുകച്ചുകൊണ്ട്, അക്കാലത്തു കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനന്ദാനുഭൂതികളും അനുഭവിച്ചുജീവിക്കുന്ന കൊച്ചുതൊമ്മൻ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. 'യൗവനം പരിഷ്കാരം/ പണ, മീറ്റണം ചേർന്നാൽ/ കൈവരും സൗഭാഗ്യങ്ങൾ/ ക്ഷാകരമാണെന്ന് തൊമ്മൻ' എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ആധുനികതയുടെ ജീവിതബിംബങ്ങൾ യുവത്വങ്ങൾക്കു നല്ലീയ ചില ശീലങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജാതിവ്യവസ്ഥയിൽ ഓരോ ജാതിക്കാരെ രിതിയനുസരിച്ച് മുടിമുറിച്ചും വസ്ത്രംധരിച്ചും നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന യൗവനങ്ങൾ പുതിയ ശരീരസൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുകയും ശരീരം ഭംഗിയാക്കി പുതിയ ആനന്ദങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാപ്പിയും ചായയും ഹോലുള്ള പുതിയ ഹോട്ടൽഭക്ഷണശീലങ്ങളും സിഗരറ്റുപോലെയുള്ള ലഹരികളും യുവത്വങ്ങളെ ജീവിതാഘോഷത്തിന്റെ പുതിയ മാനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

'ഇവെള്ളസ്സിൽക്കിൻഷർട്ടും തൊണ്ടയിൽ 'ബ്ലോ'വും, മുക്കിൻ/ താഴെ മീശയും, മീതേ/ പൊന്നണിക്കണ്ണാടയും' അണിഞ്ഞ്, ആധുനികതയുടെ പുരുഷ സൗന്ദര്യമായി തൊമ്മൻ മാറുന്നു. മീശവയ്ക്കാനും ചെരുപ്പിടാനും ഉടുപ്പിടാനും മൊക്കെ കേരളീയയുവത്വങ്ങൾ നവോത്ഥാനകാലത്ത് വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു, കിഴാളർ മീശവയ്ക്കാൻ മീശക്കരം നിലനിന്ന കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ മീശവെച്ചപ്പോൾ കാരണവന്മാർ കോപിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം കാണാം. ഇന്റലൈൻസിലെ നായകനായ മാധവൻ ചെരുപ്പിട്ടുനടന്നു തന്നെ അപമാനിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് കാരണവരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചവരാണ് അക്കാലത്ത് ജാതിനിയമങ്ങൾ ചെറുത്ത് ആധുനികശീലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി കൂടുമാറിയത്. സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നവർപോലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. മുണ്ടും രണ്ടാം മുണ്ടും ധരിച്ച് മുങ്ങിക്കളിയും നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്നവർ ആധുനികമായ സൗന്ദര്യശീലങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തിച്ചത് ശരീരം എന്ന സങ്കല്പത്തെ ആധുനികത പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഒന്നായിട്ടുകാണാം.

ആധുനിക ശരീരശിലങ്ങളിലേക്കു പരിവർത്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസ്ഥയെ വരച്ചിടുകയാണ് 'കൊച്ചുതൊമ്മൻ'. ഒരുഭാഗത്ത് ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ ഗാന്ധിയൻവാദങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും യുവാക്കളെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. മറുഭാഗത്ത് കൊളോണിയൽ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആധുനികമായ തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങളും അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ജീവിതസൗകര്യങ്ങളും ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇതു രണ്ടിനും ഇടയിലൂടെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം പിടിചെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായി സംഘർഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആധുനികതയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻജനതയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.

അക്കാലത്ത് രൂപംകൊണ്ട സിനിമാ, ഹോട്ടൽസംസ്കാരങ്ങളിലെ അനവധി ആനന്ദോപാധികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചുതൊമ്മൻ ആധുനികതയുടെ അടയാളമായിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. ജാതിയും ആചാരങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി പാശ്ചാത്യമായ ശൈലിയെ പുണരുന്ന എന്നാണ് വിവരണം.

'ഗോൾഡ്പ്ലേക്കിൻ ഗന്ധപ്പുക/ച്ചുരുളും; കലാശാലാ/മോടിതൻ സർവ്വാംഗീണ/ മാതൃകയത്രേ തൊമ്മൻ' എന്നു കവി പറയുന്നു

'മൗണ്ട്റോഡിൽ'ച്ചെനിസ് റെസ്റ്റോ/റണ്ടിൻനി,ന്നാഹാ, മുസ്വ/ കണ്ട തൊമ്മനല്ലിപ്പോൾ/പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നു.
ജിഞ്ചർബീർ ചുമപ്പിച്ച/ കൺകളും തലയ്ക്കുള്ളി/
ലഞ്ചിതോജ്ജ്വലാത്രപ/സ്വപ്നകന്ദങ്ങളും/
ഇല്ലിപ്പോൾ നൈരാശ്യത്തിൻ/ ഭൂതവും ഭവിഷ്യത്തും;
ഉല്ലാസം തിളയ്ക്കുന്ന/ വർത്തമാനമേയുള്ളു.

എന്നിങ്ങനെ തൊമ്മന്റെ ജീവിതം ആഘോഷമാകുന്നു. ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ക്ഷേത്രകേന്ദ്രീകൃതമായ ഗ്രാമീണതയാണെങ്കിൽ ആധുനികതയുടെ കേന്ദ്രം യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളും ഫാക്ടറികളും നിറഞ്ഞ നഗരമാണ്. അവിടെ മനുഷ്യർ വ്യക്തികളായി അവരുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. പ്രണയവും ലൈംഗികതയും തൊഴിലുമൊക്കെ അവരവരുടെ വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങളാണ്. 'ജീവിതാനന്ദത്തിര/ക്കതിരസ്സുവാരീയിൽ / 'ജജീവിച്ചു' തൊമ്മൻ രണ്ടു/മണിക്കൂർ തിയേറ്ററിൽ' എന്ന വരികളിൽ ആധുനികതയുടെ ജീവിതരീതികൾ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടാം. പാശ്ചാത്യത നിറയുന്ന നഗരത്തിൽ ബാത്തിങ് ബ്യൂട്ടി പോലുള്ള പാശ്ചാത്യസിനിമകളാണ് തൊമ്മൻ കാണുന്നത്. ഈ ആധുനികതയുടെ ജീവിതതാത്പര്യമായിട്ടാണ്

ആധുനികമായിട്ടുള്ള പ്രണയവും അതിലൂടെയുള്ള അണുകൂടുംബ വൈകാരികതകളും ജീവിതത്തെ ഭൂപ്രദേശ്യതയുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൊച്ചുതൊമ്മനിൽ കാണുന്നത്.

അവൻ കൃഷിയെ പ്രണയിക്കുന്നത്, അവളെത്തിരക്കിയും നോക്കിയും കത്തെഴുതിയും നടക്കുന്നത്.

കൊളോണിയൽ ആധുനികത സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആധുനികവ്യക്തിത്വം, വ്യക്തിത്വം തുടങ്ങിയവ. ഇതിലൂടെയാണ് പ്രണയം എന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്നായി രൂപപ്പെടുന്നത്. ചങ്ങമ്പുഴ, ഇടപ്പള്ളി തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ

കാല്പനികകവികൾ മലയാളത്തിൽ

ഏറ്റവും ജനപ്രിയവൽക്കരിച്ചത് പ്രണയം എന്ന ആശയമാണ്. 'മരണം', 'മണിനാദം' പോലെയുള്ള പ്രണയത്തെ മഹത്വീകരിക്കുന്ന കവിതകൾ ഇക്കാലത്ത് ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ ഒരാളെമാത്രം പ്രണയിച്ച വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ആശയം ശക്തിപ്പെടുന്നു. ഈ ആശയലോകത്തിന് അകത്താണ് ഈ പറയുന്ന നാല്പതുകളിലെ കേരളീയ യൗവനങ്ങൾ സൂര്യകളിലേക്കും കോളെങ്കളകളിലേക്കും പോയത്. കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക വൈകാരികതാഭ്രാന്തിയാണെന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജാതിയിലൂടെമാത്രം ഒരാളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നാടവാഴിത്ത, മതമക്കത്തായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലെയ ചോദ്യം ചെയ്യുകൊണ്ട് ആധുനികമായിട്ടുള്ള പ്രണയവും അതിലൂടെയുള്ള അണുകൂടുംബവൈകാരികതകളും ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൊച്ചുതൊമ്മനിൽ കാണുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് അക്കാലത്തെ യുവത്വം സൂര്യകളിലും കോളെങ്കളകളിലും ഏറെ സമയം ചെലവഴിച്ചത്. തൊമ്മനെ മദ്രാസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ കവിതയിലെ പ്രണയത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പുതിയ ഉദ്യോഗത്തിലൂടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന അക്കാലത്ത് പ്രചാരപ്പെട്ട ആശയത്തിലൂടെ തൊമ്മനെന്ന പിതാവ് കണ്ട സ്വപ്നമാണത്.

തോട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആധുനികത

ഈ കവിതയിലെ ദീർഘമായ ഭാഗമാണ് തൊമ്മനെന്ന പിതാവിന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പിതാവിനെക്കുറിച്ചു പറയുന്ന കവിതയിൽ മാതാവ് ഇല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഭാഗത്തിന്റെ വിപുലത അനാവശ്യമാണെന്ന് അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വ്യാപനചരിത്രത്തിൽ നില്പുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നു.

കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ അച്ഛൻ ജോലിചെയ്യുന്നത് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ്. റബ്ബർതോട്ടത്തിലെ റൈട്ടറായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ ജീവിതലക്ഷ്യം മകനെ ഐ.എ.എസ്സുകാരൻ ആക്കുകയെന്നുള്ളതാണ്. ഐ.എ.എസ്. പോലെയുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻജനതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ജീവിതസാഹചര്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹചിന്തയാണ്. നല്ല ജോലിനേടുക, നല്ല ശമ്പളംനേടുക അതിലൂടെ ജീവിതപുരോഗതി നേടുകയെന്നതിന്റെ ഉന്നതമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ആഗ്രഹം. അതിലൂടെ ജീവിതപുരോഗതിയിൽ ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കൊച്ചു തൊമ്മൻ തന്റെ സുറിയാനി ജാതിസാഹചര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം.

തൊമ്മനൊരെ. ഏ.എസ്സായ്/ത്തിരണ;മതേ തന്റെ/
ജന്മത്തിൻ സായുജ്യമാ/യപ്പച്ചൻ നിനയ്ക്കുന്നു,
വലിയൊരാഹിസ്സറായ്/ക്കാരേനി, 'പ്പാരാ' യിലൊ/
'പുളിമറ്റ'ത്തോ ചെന്നു പെണ്ണുകെട്ടണം തൊമ്മൻ.

അക്കാലത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശമ്പളമുള്ള സർക്കാരുദ്യോഗമായിരുന്നു. 'പദ്മനാഭന്റെ പത്തുചക്രം' എന്നതിന്റെ മൂല്യം കേവലം സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയ്ക്കപ്പുറം ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ ജാതിപരമായ കോയ്മയെക്കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെപ്പറയുന്ന പാരായിലും പുളിമറ്റത്തും അക്കാലത്തെ ആവ്യസുറിയാനി ക്രൈസ്തവകുടുംബങ്ങളാണ്. അവരുമായുള്ള ചാർച്ചയിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജാതിപാരമ്പര്യം നിലനിർത്താനാവും എന്നാണ് തൊമ്മന്റെ അച്ഛൻ കരുതുന്നത്. ജാതിപദവികളും കുടുംബപാരമ്പര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനികരാകാനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആശയങ്ങൾ യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കൊച്ചുതൊമ്മന്റെ പിതാവ് ജോലിചെയ്യുന്ന തോട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ജോലിയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി വർണ്ണന കവിതയിലുണ്ട്. നായയേക്കാൾ മോശമായ പണിയാണ് റൈട്ടറുടെ പണിയെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ക്രൂരമായ ജോലിയുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്നു.

പുലന്തമുതലന്തി/യോളവു,മാണ്ടോടാണ്ടി,
പ്പണിയാ,ണവിശ്രമം:/നിരസം, മഹായാസം

പാവമാം "ടാപ്പർ"ക്കിന്നും/ കമ്പിളിൽത്തന്നേ കഞ്ഞി:
പാവമാം റൈട്ടർക്കിന്നും/ പട്ടിണിതന്നേ വയർ

എന്നീ വരികളിൽ റൈട്ടറുടെ തൊഴിലും അവസ്ഥയും വിശദമാകും. മേലോളരുടെ ചീത്തവിളിയും അക്രമവും ഏറ്റു വിശ്രമവും അവധിയുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് തൊമ്മൻ. ദുസ്സഹമായ ആ ജീവിതസാഹചര്യത്തിനിടയിൽ അയാളെന്തോ മോഷണമോ മറ്റോ ചെയ്തുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അടിമപ്പണിയിലെ ഇല്ലാത്ത അക്കാലത്തെ തോട്ടംതൊഴിലാളികളുടെ ദയനീയജീവിതസാഹചര്യം ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. കവിത കാല്പനിക ആവരണങ്ങളെ അഴിച്ചുകളയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ചായമില്ലാതെ പകർത്തുന്നതിനാലാണ്. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ സംശയിക്കുന്നതുപോലെ ഈ നിങ്ങളിവിവരണം അനാവശ്യമാണെന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ, കേരളീയ ആധുനികതയുടെ സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിനെ സ്പർശിക്കുന്ന തൊമ്മന്റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആ അനാവശ്യം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. 1830-കളിൽ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിൽ വിദേശികൾ തുടങ്ങുന്ന തോട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് കേരളത്തിലെ തൊഴിൽമേഖലയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരടയാളം. ഫ്യൂഡലിസത്തിൽനിന്ന് ആധുനികതയിലേക്കു തൊഴിൽസങ്കല്പം പരിവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ നാനി ഇവിടെയാണ്. മുതലാളി-കർമ്മാണി/മുപ്പൻ-തൊഴിലാളി എന്നിങ്ങനെ ശ്രേണീകൃതമായ തോട്ടമാണ് ജാതിക്കുപുറത്തെ പുതിയ തൊഴിലിടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും ഉപേക്ഷിച്ചതും തൊഴിലാളികളെ രൂപപ്പെടുത്തിയതും. ഇവിടെത്തന്നെയാണ് ശമ്പളമുള്ള ഓഫീസ് പണികളും വന്നത്. തോട്ടത്തിലെ ഓഫീസ് പണികളിലൂടെയാണ് എം.ടി.യുടെ നാലുകെട്ടിലെ അപ്പണ്ണി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതും തന്നെ പുറത്താക്കിയ തറവാടിനോടു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതും. അച്ഛൻ, പണം, തോട്ടം ഈ മൂന്നു പ്രമേയങ്ങളാണ് നാലുകെട്ടിനെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന മൂന്നുതൂണുകളെന്നു കാണാം എന്ന് കെ.സി. നാരായണൻ നാലുകെട്ടിനെ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതു ശ്രദ്ധേയം. തോട്ടങ്ങളെന്ന് കേരളീയസമൂഹത്തിലെ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ വിച്ഛേദം കുറിക്കുന്ന അടയാളമാണെന്നു വ്യക്തം. കൊളോണിയൽ തോട്ടങ്ങളിലൂടെ മാറ്റുന്ന കേരളീയത, ഗ്രാമീണതയെ കൈയൊഴിയുന്നുവെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വാരിയരുടെ കവിതകളിലെ പ്രതികാലനികത. ജാതിയുടെ കേന്ദ്രമായ ഗ്രാമം കൈയൊഴിയുമ്പോഴാണ് ആധുനികതയുടെ പുതിയ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതു നഗരമായും വരുന്നത്. നാണയസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വ്യാപിക്കുന്ന ഈ കേരളീയസാമൂഹികതയാണ് മലയാള റിയലിസത്തിന്റെ അടിത്തറയായും ആധുനികതാവാദകവിതകളുടെ ഭൂമികയായും വർത്തിക്കുന്നത്.

ആധുനികശരീരത്തിലെ പ്രണയം

താമരം കോളെജിലെ വൈകുന്നേരത്തെ മണിയടിയിൽനിന്നാണ് കവിതയാരഭിക്കുന്നത്. സൂര്യം കോളെജും പഠിതാക്കളിൽ സമയനിഷ്ഠയും അച്ചടക്കവും വളർത്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നല്കിയത്. ഈ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത് മിഷനറിമാരുടെ ദൈവശാസ്ത്രസെമിനാരികളിൽനിന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതി, ഭാഗങ്ങളായുള്ള പഠനം, അച്ചടക്കം, ബെൽ തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിലെ സൂര്യകളിൽ വരുന്നത് നോർട്ടൺ മിഷനറിയുടെ സൂര്യകളിലൂടെയാണ്. പാശ്ചാത്യർ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാനസിക അച്ചടക്കം വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്ന് സ്കൂളും ഗൈഡ്സും പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പറയുന്നുണ്ട്. കൂറ്റനാം

കുടുംബി മുഴങ്ങുന്നതോടെ കോളെജ് വിട്ടുനീങ്ങുതാണ് കോളെജിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കോളെജിലെ മണിയൊച്ചയും കോളെജിലെ മണിയൊച്ചയും തമ്മിലുള്ള സാധ്യത ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതലായത് തുടങ്ങുകയും കൂടുതലായത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടക്കുകയും പിടിച്ചുകയും ചെയ്യുന്ന, അച്ചടക്കത്തോടെ വോഡുൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഥവാ ജാലി, പ്രണയംബാധിച്ച തൊഴിലാളി ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനികവുമുള്ള കലാകാരൻമാർമാർ സാധ്യത പാർശ്വം പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജാതിയാചാരങ്ങളെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി പുതിയൊരു ജീവിതം കടന്നുവരുന്നു. ജാതിക്കെതിരെ വ്യക്തികളെ കാണുകയും അവരെ ലിംഗഭേദത്തോടെ പരിപാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ആബ്-പെബ് പ്രണയമൊക്കെ തീവ്രമാകുന്ന സാമൂഹികത രൂപപ്പെടുന്നത്.

ജാതിസമൂഹത്തിൽ വിവാഹവും കുടുംബവും ജാതിപരമാണ്. ആധുനികത ജാതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വ്യക്തിയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും സ്വതന്ത്രതയോടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മതേതരമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുകയോടെ മതവും ജാതിയുമില്ലാതെ പ്രണയവും വിവാഹവും ആകാമെന്നും പുതിയ വ്യക്തികൾ പഠിച്ചു. അവർ ജാതിപരവിയും സാമൂഹികപരവിയും മറികടന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടിയും അതേപോലെത്തന്നെ വൈകാരിക അനുഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോളെജിലെ ജാതിയുടെ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജാതിയും മതവും മുറിച്ചു കടന്നുപോകുന്ന വിപ്ലവകരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. കോളോണിയൽ ആധുനികത മുന്നോട്ടുവരുന്ന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും സ്വതന്ത്രത്വം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കോളെജിലെ. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് പ്രണയം എന്ന ഘടകം. ആധുനികതയും കോളോണിയലിസവും കൊണ്ടുവന്ന പ്രണയം പുതിയൊരു ജീവിതാനുഭവണമായി വികസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

പഠിച്ച് ഉയർന്ന ജോലിയും ഉദ്യോഗവും ശമ്പളവും നേടുക എന്നുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുരകമായി യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതവഴി കണ്ടെത്താനും പുതിയ ജീവിതാനുഭവണങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ട് മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് പ്രണയം. പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ പ്രണയങ്ങളില്ലെന്നും അവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ കാരണവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സംബന്ധമാണെന്നും കാണാം. ജാതിപരമായ സംബന്ധത്തിന്റെ യുക്തികളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടി സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ യുവാക്കൾ മറികടന്നത്. അതിലൂടെ അവർ ഓരോ കുടുംബവും പുലർത്തുന്ന ജാതിപരവിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ശരിക്കും വൈകാരികത തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നവീന ആശയങ്ങൾ

ഉൾക്കൊണ്ട് വിവാഹം എന്ന സങ്കല്പത്തെ തന്നെ പുനർനിർവ്വചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിത്തീരിക്കുന്നതിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ചിത്രമാണ് 'കൊച്ചുതൊമ്മൻ' എന്ന കവിത. ദൈവമായ തൊമ്മന്റെ അടിമയായ ആളല്ല മകനായ കൊച്ചുതൊമ്മൻ നെന്നും അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹംപോലെ പഠിച്ച് അച്ഛൻ പറയുന്ന വഴിയേ ഉദ്യോഗവും നോക്കി ജീവിക്കേണ്ടകാര്യം തൊമ്മനില്ലെന്നും അയാൾ സ്വതന്ത്രവ്യക്തിയായി തന്റെ വഴി കണ്ടെത്തേണ്ട ആളാണെന്നും പറയുകയാണ് കവിത. കൊളോണിയൽ ആധുനികതയും നവോത്ഥാനാശയങ്ങളും കേരളീയജീവിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു തലമാണ് കൊച്ചുതൊമ്മൻ എന്ന കവിതയുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത്.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. അച്യുതാനന്ദൻ വി.എസ്. (ചെയ്.). *കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം- ഭാഗം 1*. തിരുവനന്തപുരം: ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, 2020
2. അജിത് കുമാർ, എൻ., ഡോ. *മലയാളിയുടെ നാടോടിവഴക്കങ്ങൾ*. കോഴിക്കോട്: പ്രിയത ബുക്സ്, 2008.
3. കൃഷ്ണവാര്യർ, എൻ.വി. *എൻ.വി യുടെ കവിതകൾ*. തൃശ്ശൂർ: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 2016
4. ജോർജ്ജ്, കെ.സി. *എന്റെ ജീവിതയാത്ര*. കോട്ടയം: എൻ.ബി.എസ്, 1985
5. ജോസ് പിറ്റർ. *കലഹിക്കുന്ന ചരിത്രം*. തിരുവല്ല: സി.എസ്.എസ്, 2003
6. ഗണേഷ്, കെ.എൻ. *കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെകൾ*. തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2017
7. നാരായണൻ, കെ.സി. *തോട്ടങ്ങൾ* (ജയകൃഷ്ണൻ എൻ. (എഡി.), *നാലുകെട്ടിന്റെ തച്ചശാസ്ത്രം*), തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം
8. യേശുദാസൻ ടി.എം. *ബലിയാടിന്റെ വെളിപാടുകൾ*. തിരുവനന്തപുരം: പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്, 2010
9. രാജഗോപാലൻ, ഇ.പി. *ഇന്ദുലേഖ- വായനയുടെ വഴികൾ*. തൃശ്ശൂർ: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 2001
10. രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി. (സമ്പാ.) *എൻ.വി. കവിതയുടെ അന്തർമണ്ഡലം*. തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 1995
11. വിജയൻ, എം.എൻ. *എം.എൻ. വിജയന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ* (വാല്യം 10). കോഴിക്കോട്: ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2010
12. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജി. (സമ്പാ.) *എൻ.വിയും മലയാളസാഹിത്യവും*. സാഹിത്യപ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം, കോട്ടയം: 1989
13. സോമശേഖരൻ. *കേരളപ്പഴം-ഒരു ചരിത്രസഞ്ചാരം*. തൃശ്ശൂർ: കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, 2010
14. റോബിൻ, ജെഫ്രി. *നായർമേധാവിത്വത്തിന്റെ പതനം*. കോട്ടയം: ഡി.സി. ബുക്സ്, 2003
15. Mohanty, Satya P. *Colonialism, Modernity, and Literature: A View from India*. Palgrav, 2011